

信任的悖论：为什么加密货币供应总量不可能有全局上限

关于“稀缺性/可验性/无强制”（SVN）的不可能性定理

反思对“唯信数学”的崇拜

作者：赵振平¹

日期：2026-07-01

版本：1.1.4

摘要：

本文论证：加密货币的总供应量不可能具有可被实际维持的绝对全局上限。文章首先分析分布式货币体系获得信任所需的必要条件。沿着 Ken Thompson 《Reflections on Trusting Trust》所揭示的逻辑，本文指出：任何宣称“绝对可信”的系统，都必须在源代码、构建工具链与部署机制等所有实现层面保持完全透明与可验证。

从工程实现角度出发，这种透明性将不可避免地使创建相互通讯隔离的变体的成本趋近于零。不同文化、政治、经济利益群体，都可以通过修改运行参数或采用不同共识算法，实例化出彼此独立但同样可信的系统。

本文进一步将这一观察一般化为关于分布式资源生成系统的三元不可能性定理：稀缺性（S）、可验性（V）与无强制（N）无法同时满足。一个拒绝外部强制力且保持完全可验证的系统，将无法维持全局意义上的稀缺性。

最后，本文讨论了算法货币体系背后的文明含义，并指出：受控通货膨胀与制度治理，或许正是人类社会对抗纯数学秩序自然极化倾向的重要机制。

关键词：

加密货币、信任、可验性、稀缺性、无强制、分布式系统、货币理论、三元悖论、开源、比特币、工作量证明

1 作者简介与声明：

网名：非马甲（pegasusplus，ORCID：0009-0001-7966-2669），是分布式计算、软硬件接口、用户界面逻辑以及高可靠性设计领域的独立研究者。曾任网络安全技术公司首席科学家。

本文为关于分布式资源生成系统中的信任结构的技术哲学与工程分析，不构成金融、投资或法律建议。

版本与引用信息：

本文属于开源学术文献。当前版本：Version 1.1.4（发布日期：2026年7月1日）。

建议引用格式：赵振平 (2026). 信任的悖论：为什么加密货币供应总量不可能有全局上限. Version 1.1.4.

DOI: 10.5281/zenodo.20470402

序言：

本文源于同（微信ID）大吕、Zipper、吃胡萝卜的大灰狼、Xi、小欣、灰老虎、SamGao、术高莫用、林波、蛙鱼儿、微信群（91少年海外分会、南大91CS地球风颠团、南大91级CS 群）中众多对加密货币感兴趣、质疑、和积极参与者的前后历时5年以上的长期讨论，亦源于作者2024年在AI领域的高性能网络通讯设备制造公司担任面试官时，即兴设计的“算力受限环境下的Proof-of-Work（工作量证明）”面试题。

鉴于加密货币的数学门槛常使公众望而生畏，鲜有人对其底层逻辑的自治性提出根本质疑。为此，作者特抽丝剥茧，正式成文。若此微言能成星星之火，戳破数字时代“皇帝的玻璃新装”、使这场郁金香闹剧早日谢幕，帮助公众对这类“永动机式”的完美诱惑增强免疫，减少无谓的庞大电力消耗，则功莫大焉。

欢迎理性学术辩论。

致敬与致谢：

本文深受计算机科学先驱 Ken Thompson 1984年图灵奖演讲 *《Reflections on Trusting Trust》* 的启发。他洞察到：在技术链路的任何一环，盲目的信任都是危险的；必须彻底从头构建验证，才能确信排除后门。

徐双、赵振宇、周浩、林茉然、王亚东、林辛、高宗、林波、周正辉、陆江、夏咏秋、刘鹏、曾文斌、孙以义博士、胡兵博士、郭传雄博士 通读中文初稿并交换深刻意见；Sophia Zhao帮助做隐私合规检查，以及英文版审核。

版权声明：

本文采用 Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 许可协议发布。在保留作者署名的前提下，任何人均可复制、传播、转载、改编和再发布本文，包括用于商业用途。如需引用本文，请优先引用 Zenodo 上登记的 DOI 版本。

最新版本及标准引用格式以本文 DOI 页面公布的信息为准。

一、观念的陷阱：从“信任上帝”到“唯信数学”

“The root problem with conventional currency is all the trust that's required to make it work. The central bank must be trusted not to debase the currency, but the history of fiat currencies is full of breaches of that trust.”

"I've developed a new open source P2P e-cash system called Bitcoin. It's completely decentralized, with no central server or trusted parties, because everything is based on crypto proof instead of trust."

—Satoshi Nakamoto, *“Bitcoin open source implementation of P2P e-cash”*, Feb-11-2009

“传统货币的根本问题在于，要让它运转起来，必须依赖全社会的‘信任’。人们必须信任中央银行不会让货币贬值，但法定货币的历史充满了对这种信任的背叛。”

“我开发了一种名为比特币的新开源P2P电子现金系统。它是完全去中心化的，没有中央服务器或受信任的第三方，因为一切都基于密码学证明而非信任。”

—中本聪，《无中心电子现金的开源实现：比特币》，2009年2月11日

加密货币起源于对央行的不信任。代号为Satoshi Nakamoto（中本聪）的创始人想创建一个货币体系，其发行总量和运行规则不由任何独立的人或组织来决定，而是靠算法锁死，如果遵守协议的参与者占据的权重超过安全阈值，则系统可以维持一致的全局状态，从而按照预定规则控制货币供应。

加密货币的布道者常说：人类是靠不住的，唯有公开的算法不可欺骗。我们正经历一场从“IN GOD WE TRUST”向“IN MATH WE TRUST”的跃迁²。这听起来像是一场文明的胜利：只要逻辑严密，秩序就能自动得到维护。

但是加密货币的发行总量，真的是算法里写死的2100万吗？2017年8月1日，Bitcoin（BTC）比特币系统因为不可调和的分歧，分叉成了两个独立的实体，新的分支是Bitcoin Cash（BCH），它们各自为政，互不往来，这等价于总发行量倍增；其后又有Bitcoin SV（BSV）、Bitcoin Gold（BTG）、Bitcoin Diamond（BCD）分叉，总发行量又一再增加；而且比特币算法并非是唯一可以实现无权威集体协商决策的算法，也有依据其他算法³的很多加密货币得以成功运行。

本文将通过对获取信任的必要条件的分析，来证明任何绝对可信的货币体系，必须在所有执行层面透明可验证；然后我们从算法落地的工程化角度，阐述透明化必然导致创建变种实例的成本趋近于零，从而得出严格的结论：加密货币发行总量不可能有全局上限。然后一般化，得到分布式资源生成系统的三元不可能性定理：“稀缺性（S）/可验性（V）/无强制（N）”之间相互冲突，无法同时满足。

2 美元钞票上印有“IN GOD WE TRUST”，我们信仰上帝，上帝让我们用制度维护秩序，政府是制度的代理执行者；而加密货币支持者用MATH替换了GOD，代码是执行MATH秩序的代理者。

3 作者在AI领域的通讯设备制造公司工作时，为面试所设计的工作量证明算法，其思路可以构建出不可数无穷多个计算结果各不相同的算法。该面试题的前身是一个关于自然数在二维平面上展开排列的编程问题：给定自然数，计算其对应的二维坐标，或由坐标反向求得对应自然数。作者后来将其故事化改编为一个关于中本聪为某国设计低计算复杂度 Proof-of-Work 算法的面试题，并借用了拉马努金、哥德巴赫与约翰·麦卡锡等人的典故和符号命名。其核心观察在于：自然数在二维平面上的不同展开规则，可以构造出大量彼此不同但同样有效的映射算法；从而对应产生大量不同的 Proof-of-Work 算法。这一关于“同一目标可由大量不同实现达成”的认识，后来成为本文关于实例化、变体生成与全局供应量问题思考的思想来源之一。

二、信任的逻辑：获得信任的必要条件分析

“No amount of source-level verification or scrutiny will protect you from using untrusted code.”
— Thompson, K. (1984), “Reflections on trusting trust”

“任何源代码级别的验证或审查，都无法保护你免受非可信代码的侵害”

— 肯·汤普森,《反思对托拉斯的信任》⁴, 1984年

既然不愿意信任央行，那加密货币本身如何获得他人的信任呢？在软件层面，公开源代码是必要条件⁵，让任何人都可以查看、构建、测试。肯·汤普森在他1984年图灵奖演讲中告诉我们，仅仅公开自己的源代码还不够，必须把构建和部署、运行所用到的工具链的所有源代码也都公开，可以让他人从头构建、验证，整个系统彻底成为白盒、透明化，不能有任何遮掩，这样才可以杜绝后门，获得普遍信任。硬件层面如果不指定特定的硬件型号，参与者可在很大范围内在公开市场选择，通常不需特别披露硬件的微码。

三、算法的落地过程：参数绑定实例化

“But he has nothing on!” at last cried a little child.

— Andersen H.C.(1837), “The Emperor’s New Clothes”

“但他什么也没穿啊！”最后有个小孩惊叫

— 安徒生,《皇帝的新装》, 1837年

核心的加密货币算法在落地实施过程中，还需要服务发布、用户认证、参与者互相发现、用户界面，等外围辅助部分，才能运行起来成为鲜活的系统。我们可以把核心加密货币算

4 关于 Reflections on Trusting Trust 一文标题的译法，本文未采用常见的译法把名词Trust翻译为“信任”。作者认为，标题中的第二个 Trust 并非单纯表示“信任”这一心理状态，而更接近于被默认接受、无需继续追溯验证的权威性基础。为保留原题中动词与名词并置所形成的双关结构，本文采用不同译法。此译法属于作者的诠释性理解，旨在呼应 Thompson 关于“不可盲目接受任何信任链终点”的思想。

5 1. Zero Knowledge Proof (ZKP) 使用密码学可以在保护重要运行输入输出参数和状态隐私的情况下，证明状态转换符合公开定义的规则，其在加密货币系统中的重要作用，可以参见Zcash系统。对于不公开源码的黑盒系统，只能通过有限观察判断当前和历史输出是否符合规范，而无法保证未来的运行仍然符合原有信任目标。

2. 公开源码的白盒透明性也并不构成信任的充分条件。代码可能包含未发现的错误，形式化验证也依赖于模型和假设的正确性。根据Rice定理，对于图灵完备程序的一般语义性质，不存在通用自动化方法仅根据程序代码判定其必定满足某个非平凡规范。

比特币的运行历史上为修复数值溢出bug可大量凭空造币进行过紧急分叉。2026年5月29日，Zcash中的ZKP证明电路Orchard被发现bug，使攻击者可以构造出违反货币供应约束的状态转换，且bug修复后也无法检测历史交易中是否已利用此bug。这些事件充分证明：可验证信任不是一次性自动化完成的，而是一个持续的过程。完整运行链条的白盒透明实现，只是必要的起点，必须通过持续审查、测试、不断修正发现的bug逐步积累信任。

法从纸面变为运行的活动实体的过程，用数学的语言描述为把核心算法进行运行参数绑定而实例化的过程。为了防止在执行时作弊，所有外围辅助算法，同核心算法一样，也必须完全公开透明。

我们可以把参数绑定实例化的过程，用伪代码写为：

```
#注释：指定核心算法和运行绑定参数，创建银行实例  
create_bank_instance(core_crypto_currency_algorithm, assistance_params)
```

于是，我们的皇帝从头到脚将是全透明的。

四、巴别塔

Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech.

So the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth: and they left off to build the city.

— *Bible, Genesis 11:7–8 (KJV)*

“我们下去，在那里变乱他们的口音，使他们的言语彼此不通。于是，耶和华使他们从那里分散在全地上；他们就停工，不造那城了”

— 《圣经》《创世记》11:7–8⁶（和合本）

我们的真实世界还充满了族群的分歧，大家各自说着自己熟悉的语言，互相之间因为沟通障碍而较少直接来往；即便大家说同一种语言，也可能由于政治观点差别，组成了不同的国家，每个国家自主掌握自己的经济命运。于是很自然地就会有需求，把货币真理数学算法按人们各自熟悉的语言或者其他可以互相区别的特征而实例化。于是：

- 犹太群体可以运行“希伯来版”加密货币央行；阿拉伯群体可以运行“阿拉伯版”加密货币央行；
- 大明星（影视界、政商界）也可以发挥其影响力，号召拥趸们在一起运行专属于明星支持者身份的加密货币央行，非粉丝不得参与分一杯羹，这在技术上是同样无懈可击的；

⁶ 《圣经》里的寓言故事，说上古时代人们只有一种语言，大家齐心协力想造通天塔（名叫巴别塔）。上帝知道后，就让世间的语言多种多样，分散在各地的人们逐渐无法互相理解，通天塔的建造就半途而废略。

- 慈善家和竞买就餐机会的慕名讨教者，也是平等的，可以各自运行一套独立的加密货币央行。

这些天然存在的需求，在工程实践中很容易满足：我们可以按照逻辑属性来划分区域，让算法的实例们在自己的区域内协作。比如，我们只需要在运行央行算法时，对绑定参数做一点微小的通讯隔离，就可以用简单朴素的方法（但绝对不是唯一可行的方法）让意见不一致的族群的个性版央行都可以在世界上并行跑起来：不同的版本分叉，我们可以使用不同的网络端口号；在初始握手中加入“文化暗号”，各自在网络握手协议中使用不同的魔术字（Magic Bytes）来表示不同的“打招呼方式”：日语群体用“皆（Minna）”，夏威夷群众用“Aloha”，如此之类；“阿门”、“芝麻，开门”，“一个大泡泡圈”、“As-salamu alaykum”，等等，都可以成为约定暗号。通过不同的打招呼暗号，就可以把实例做分划，大家在网络中和平共处，人人都有钱花。

做上面提到的参数调整的过程，我们可以用伪代码写为：

```
#注释：设定互相发现的监听端口为8338，打招呼暗号为Minna  
assistance_params["port"] = 8338  
assistance_params["magic_id"] = "Minna"
```

修改参数所需的成本，无限趋近于零。参数的取值空间，趋近无穷大。

正如加密货币创始人不愿意信任传统的央行一样，就算有了数学上绝对正确的加密货币算法，人们因为有物理之墙、文明之障、政治之疑、人性之壑，也将不可能只信任那一个最早创建的加密货币央行，而会自由选定需要的参数，把可信任的央行算法按照自己的需要去实例化，也为没有在老央行中占据优势地位的人提供新的机会，其供应总量将没有实际全局上限。

数学太完美了，只要谁都可以用代码从头构建、验证，就可以不需要强制力而获得信任，但数学也没有歧视任何人，因此谁都可以轻易地定制同样可信任的变体，人人都可以做东家，从而总供应量不会有全局上限。

王侯将相宁有种乎？人人都可以开个性化的央行，大同世界就在眼前。加密货币的巴别塔，终将崩塌。

"The social contrivance of money introduced a social compact... But if each lost faith in the monetary contrivance, the system would collapse into a non-monetary state where no one trusts the paper token."

—Samuelson, P. A. (1958). *An exact consumption-loan model of interest with or without the social contrivance of money.*

“货币这一社会发明引入了一种社会契约.....然而，如果每个人都对这种货币机制失去信心，整个系统就会崩溃并退化为非货币状态，届时将不再有人信任这种纸质代币。”

—保罗·萨缪尔森，《引入或不引入货币社会机制的消费贷款利息精确模型》，1958年

五、关于“稀缺性/可验性/无强制”的不可能性定理：SVN三元悖论

“The Emperor shivered, for he knew they were right.”

— Andersen H.C.(1837), *“The Emperor’s New Clothes”*

“皇帝浑身发抖，因为他知道老百姓是对的。”

—安徒生，《皇帝的新装》，1837年

现在我们从货币稍加泛化，指出分布式资源产生系统互相制约的三个属性（Trilemma）：

1. 稀缺性（Scarcity，简写为属性S）

系统产生的资源总量全局受限。

2. 可验性（Verifiability，简写为属性V）

系统白盒可信，本身及其构建的完整工具链开源，如指定运行硬件，则硬件也开源，任何人都可以通过源代码重新构建，验证发布的二进制可执行实体或特定硬件与源代码表述一致，排除后门并建立信任。

3. 无强制（Non-Coerciveness，简写为属性N）

没有使用系统外的强制力排除变体。变体产生同样性质的资源，但相互之间通讯隔离。变体可以在相同的核心算法上对落地参数做变更，或者是完全不同的核心算法。每个变体都会增加资源的全局供应总量。

关于“稀缺性/可验性/无强制”的不可能性定理：

同时满足上述 S/V/N 三个属性的分布式资源产生系统不存在。

让我们用反证法来证明这个定理：

1. 假设系统满足属性V与S，为了维持属性S，必须禁止变体运行，由于大家通讯隔离，只有求助于系统之外的强制力，比如法律诉讼，属性N被破坏。
2. 假设系统满足属性N与S，则没有变体在运行，因为没有使用强制力，而验证的过程中天然就会产生变体（进行通讯隔离验证本就是完整的验证的一部分），所以其原因只能是人们得不到系统的源代码和工具链源代码，无法验证系统的行为严格和表述一致，属性V被破坏。

3. 假设系统满足属性N和V，则大量变体很容易生成，又无法禁止其运行，那么资源产生的总量就没有全局上限，破坏属性S。

实际上只要满足了属性N，则属性S就不会永远稳定成立，人们总有可能发明新的核心实现算法并落地运行，或许需要的时间较长。而一旦属性V成立，任何人都可以立刻修改绑定参数，制造出通讯隔离的变体，增加资源供应总量，极大地激化了矛盾。

为便于记忆，本文将其简称为“SVN 三元悖论”：

稀缺性（Scarcity）、可验性（Verifiability）与无强制（Non-Coerciveness）。

加密货币的初心排除了强制力，满足属性N，只用数学维持秩序，就必须满足属性V，从而无法满足属性S。

这里使用了数学上的“定理”这个术语，但并未给出彻底形式化的数学证明，那是因为底层的概念本身，如信任、强制、分布式、资源、变体资源的等效性等等，它们的语义都在随着社会变化，不可能完全形式化。本文中的证明属于工程逻辑与系统结构层面的不可能性证明。

六、后记：对抗纯粹数学极化的“负熵火种”

“To allow the market mechanism to be the sole director of the fate of human beings and their natural environment... would result in the demolition of society.”

—Polanyi, K. (1944). *The Great Transformation, Chapter 6, p. 73.*

“若任由市场机制成为人类命运及其自然环境的唯一主宰……其后果终将导致社会的彻底毁灭。”

—卡尔·波兰尼，《大转型》（1944），第六章，73页。

加密货币信徒误将算法的自我约束当成了经济秩序的救赎。他们没有意识到，在一个缺乏外生制衡的纯数学世界中，随机涨落自发演进的终点，绝非平等的乌托邦，而是极端的集中与分化。

一如宇宙之初，物质分布是均匀的，但在引力波动的漫长自发涨落中，物质密集地塌缩于黑洞、恒星和行星内，广袤的星际空间中几乎趋于真空，分布极为不均。自然没有道德，它不会自动趋向公平，反而会不断强化优势结构。

人类社会亦是如此，算法锁死的绝对稀缺并不能孕育公平，它只会加速财富与权力的凝固，使先占者永久寄生于历史的惯性之上。

在这个意义上，受控的通货膨胀，绝非货币设计的缺陷，它本质上是人类文明为了对抗数学世界的自然极化，给所有凝固的资本强制施加一个“半衰期”，迫使财富的占有者必须不

断将资产投入到风险重构和实际生产中去。通过缓慢、温和地稀释存量财富，给后来的一无所有的参与者不断让渡出新的博弈空间。

这种外生的，人为控制的因素，是对冷酷自然发起的高尚反叛，从而可以让文明源远流长。它或许是通往和谐社会必不可少的重要文明发明，如火，似电。

“Money has not been generated by law. In its origin it is a social, and not a state-institution... [It is] the spontaneous outcome, the unpremeditated resultant, of the particular, individual efforts of the members of a society.”

—Menger, C. (1892). *On the origin of money.*

“货币并非由法律所创制。就其起源而言，它是一种社会制度，而非国家机构……它是社会成员追求特定个体利益时，所产生的自发结果与非预设产物。”

— 卡尔·门格尔，《论货币的起源》，1892年

我们必须意识到，人类社会历经数千年文明积淀而成的成果——那些经过博弈而形成的自治政府、法律契约与社会共识——尽管并不完美，但它们所承载的复杂信任，支撑了我们庞大的社会体系，对我们这个不完美的世界来说，它们将比完美的数学真理更加珍贵。

参考文献：

1. Thompson, K. (1984). Reflections on trusting trust. *Communications of the ACM*, 27(8), 761–763.

DOI: 10.1145/358198.358210

肯·汤普森，《反思对托拉斯的信任》，1984

2. Goldwasser, S., Micali, S., & Rackoff, C. (1985). The Knowledge Complexity of Interactive Proof Systems. *Proceedings of the 17th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)*.

S. 戈德瓦瑟, S. 米卡利, C. 拉科夫, 《交互式证明系统的知识复杂性》, 1985

3. Ben-Sasson et al. (2014) Zerocash: Decentralized Anonymous Payments from Bitcoin
本·萨松 等, 《Zerocash: 源自比特币的去中心化匿名支付系统》, 2014

4. Rice, H. G. (1953). Classes of Recursively Enumerable Sets and Their Decision Problems. *Transactions of the American Mathematical Society*, 74(2), 358–366.

H.G. 莱斯, 《可递归枚举集类及其判定问题》, 1953

5. Andersen, H. C. (1837). The Emperor's New Clothes. In H. P. Paull (Trans.), *Hans Christian Andersen's Fairy Tales* (1872 ed.).

H.C. 安徒生, 《皇帝的新装》, 1837

6. The Holy Bible, King James Version (KJV). Genesis 11:7–8. (Original work published 1611).
《圣经》《创世记》11:7–8（和合本/CUV）
7. Menger, C. (1892). On the origin of money. *The Economic Journal*, 2(6), 239–255.
卡尔·门格尔，《论货币的起源》，1892年
8. Samuelson, P. A. (1958). An exact consumption-loan model of interest with or without the social contrivance of money. *Journal of Political Economy*, 66(6), 467–482.
DOI: 10.1086/258100
保罗·萨缪尔森，《引入或不引入货币社会机制的消费贷款利息精确模型》，1958年
9. Polanyi, K. (1944). *The Great Transformation*. Chapter 6, p.73.
卡尔·波兰尼，《大转型》，1944年
10. Satoshi Nakamoto, “Bitcoin open source implementation of P2P e-cash”, P2P Foundation Forum, Feb-11-2009
中本聪，《无中心电子现金的开源实现：比特币》，P2P Foundation论坛，2009年2月11日